

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA VETERINARIYA KASALLIKLARINI TO‘PLAMLAR ASOSIDA TASHXISLASHNING INTELLEKTUAL ALGORITMLARI

Qudratova Zarnigor Akram qizi¹, Jalilova M.M.², Turg‘unova N. M²

¹Samarqand davlat universiteti

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661432>

***Annotatsiya.** Raqamli iqtisodiyot sharoitida veterinariya sohasida tashxislash jarayonlarini avtomatlashtirish va aniqligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada veterinariya kasalliklarini tashxislashda uchraydigan noaniqlik, qarama-qarshilik va to‘liq bo‘lmagan axborot muammolarini bartaraf etish maqsadida neyrososof to‘plamlar nazariyasiga asoslangan intellektual algoritmlar taklif etiladi. Neyrososof yondashuv veterinariya tashxisida qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish imkonini berishi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli iqtisodiyot, sun‘iy intellekt, neyrososof to‘plamlar, veterinariya diagnostikasi, noaniqlik.*

Kirish

Raqamli iqtisodiyot sharoitida veterinariya sohasini raqamlashtirish, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va diagnostika aniqligini oshirish uchun intellektual algoritmlardan foydalanish dolzarb masaladir. To‘plamlar (ensemble methods) asosidagi algoritmlar bir nechta model natijalarini birlashtirish orqali yakuniy xulosaning ishonchliligini ta‘minlaydi. Bu tizimlar raqamli infratuzilma va katta ma‘lumotlar (Big Data) tahliliga tayanib, chorvachilikda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Jahonda neyrososofiya nazariyasiga oid ilmiy tadqiqotlar quyidagi yo‘nalishlarda olib borilmoqda: neyrososof to‘plamlar nazariyasi va neyrososof mantiq, neyrososoflik sharoitida qarorlar qabul qilish va ko‘p mezonli qarorlar qabul qilish, sun‘iy intellekt va mashinali o‘qitish, axborot texnologiyalari va boshqaruv tizimlari. Agrar va veterinariya sohalarining raqamli transformatsiyasi sun‘iy intellektga asoslangan intellektual tizimlarning joriy etilishi bilan chambarchas bog‘liq. Veterinariya kasalliklarini aniqlash jarayonida klinik belgilar, laborator natijalar va ekspert baholari ko‘pincha noaniq va subyektiv bo‘ladi.

Asosiy qism

Maqolada mazkur muammoni hal etishda to‘plamlar nazariyasiga, xususan noaniq (fuzzy) va neyrososof to‘plamlarga asoslangan intellektual algoritmlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar simptomlar, laboratoriya ko‘rsatkichlari va ekspert baholaridagi noaniqlik darajasini hisobga olish imkonini beradi. Neyrososof to‘plamlar yordamida tashxislash jarayonida rostlik, yolg‘onlik va noaniqlik darajalari alohida baholanib, kasallik holatini yanada aniqlik bilan ifodalashga erishiladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida veterinariya ma‘lumotlarining katta hajmda va tezkor shakllanishi intellektual algoritmlarni axborot tizimlariga integratsiya qilish imkonini yaratadi. To‘plamlar asosida ishlab chiqilgan intellektual tashxislash algoritmlari avtomatlashtirilgan veterinariya axborot tizimlarida qo‘llanilib, qaror

qabul qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi. Natijada, kasalliklarni aniqlash tezligi va aniqligi oshib, veterinariya xizmatlarining iqtisodiy samaradorligi ta’minlanadi.

Neytrosofiya nazariyasini o‘rganish va uning amaliyotga tatbiq etilishida Florentin Smarandache, M. Abdel-Basset, S. Mahmud, Debashis Dey, Atifa Ahmed, I. Duryanti, A. Salim, E. Turkyan, S. ElDaify, Hamid Tabassum va boshqalar salmoqli hissa qo‘shganlar. Respublikamizda noravshan to‘plamlarga asoslangan yondashuvlarni qo‘llagan holda turli sohalarda ma’lumotlarni boshqarish va tahlil qilish tizimlarini, axborotlarni intellektual tahlil qilish va qayta ishlash tizimlarini hamda qaror qabul qilish tizimlarini yaratish va tadqiq qilishning nazariy asoslarini rivojlantirishga M.M.Kamilov, Sh.X.Fozilov, R.X.Xamdamiyev, N.S.Mamatov, N.Mirzayev, D.T.Muxamediyeva, N.A.Ignatyev, S.S.Rajabov va boshqalar katta hissa qo‘shib kelmoqdalar.

Bugungi kunda prognozlash va tashxislash tizimlarini yaratishda sun’iy intellektga asoslangan intellektual yondashuvlar jadal sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Ayniqsa, real obyektlar holatini baholash jarayonida uchraydigan noaniqlik, to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar va qarama-qarshi axborotlarni hisobga olish zarurati an’anaviy mantiqiy va matematik modellar imkoniyatlarining cheklanganligini ko‘rsatmoqda. Shu sababli, bunday muammolarni samarali hal etishda noaniqlikni ifodalashga moslashgan zamonaviy nazariyalarga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, neyrososof to‘plamlar nazariyasi va uning kengaytmasi hisoblangan interval neyrososof to‘plamlar noaniqlik, ishonchsizlik va qarama-qarshiliklarni bir vaqtning o‘zida modellashtirish imkonini beruvchi eng samarali va istiqbolli matematik vositalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Ushbu nazariya tashxislash va prognozlash masalalarida axborotni uchta mustaqil komponent — haqiqat, noaniqlik va yolg‘onlik darajalari orqali ifodalash imkonini beradi, bu esa qaror qabul qilish jarayonining aniqligi va ishonchliligini oshiradi.

Biroq, mavjud ilmiy ishlarda asosan neyrososof to‘plamlarning nazariy asoslari va ayrim amaliy qo‘llanilish jihatlari yoritilgan bo‘lib, tashxislash va prognozlash masalalari uchun interval neyrososof to‘plamlar asosida mantiqiy modellarni yaratishning ishonchli, tezkor va amaliy jihatdan samarali bo‘lgan usullari, yondashuvlari hamda algoritmlarini ishlab chiqish masalasi yetarli darajada chuqur o‘rganilmagan. Ayniqsa, murakkab diagnostik tizimlarda ushbu algoritmlarning moslashuvchanligi va hisoblash samaradorligini ta’minlash dolzarb ilmiy muammo bo‘lib qolmoqda.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayangan holda, quyidagi 1-rasm tuzilmani hosil qilish mumkin.

1-rasm.

Shu nuqtai nazardan, interval neyrososof to'plamlar asosida tashxislash va prognozlash modellarini qurish hamda ularning algoritmik ta'minotini ishlab chiqish zamonaviy sun'iy intellekt tizimlarini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa

Umuman olganda, olib borilgan nazariy va tahliliy tadqiqotlar natijalari neyrososof to'plamlar nazariyasini veterinariya kasalliklarini tashxislash jarayonida qo'llash raqamli iqtisodiyot sharoitida intellektual axborot tizimlarini rivojlantirish uchun ilmiy va amaliy jihatdan to'liq asoslanganligini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, veterinariya diagnostikasida uchraydigan noaniq, to'liq bo'lmagan va qarama-qarshi ma'lumotlarni an'anaviy mantiqiy yondashuvlar orqali samarali qayta ishlash murakkab bo'lib, neyrososof yondashuv ushbu muammoni hal etishda yuqori moslashuvchanlikka ega.

Neyrososof to'plamlar asosida qurilgan tashxislash modellarining asosiy afzalligi shundaki, ular diagnostik belgilarning haqiqat, noaniqlik va yolg'onlik darajalarini bir vaqtning o'zida hisobga oladi. Bu esa veterinariya mutaxassislariga kasallik holatini chuqurroq tahlil qilish, xatolik ehtimolini kamaytirish va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Natijada, tashxislash jarayonining ishonchliliigi va aniqligi sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, mazkur yondashuv kelgusida sun'iy intellekt asosidagi veterinariya qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Neyrososof to'plamlar nazariyasiga asoslangan intellektual tizimlar veterinariya amaliyotida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, tashxislash jarayonlarini avtomatlashtirish hamda chorvachilik sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy yo'nalishning rivojlanishi veterinariya xizmatlari sifatini yaxshilash bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida agrar va veterinariya sohalarining barqaror va innovatsion rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Smarandache F. Neyrososofiya: neyrososof to'plamlar, ehtimollik va mantiq. — AQSh: American Research Press, 1998.

2. Smarandache F., Pramanik S. Neytrosof to‘plamlar va ularning qaror qabul qilish tizimlaridagi qo‘llanilishi. — Pons Publishing, 2016.
3. Pramanik S., Mondal K. Noaniqlik sharoitida neytrosf to‘plamlar asosida qaror qabul qilish modellari. // *Neutrosophic Sets and Systems*, 2017.
4. Abdel-Basset M., Mohamed M., Zhou Y. Neytrosf to‘plamlar asosida intellektual tashxislash va prognozlash modellarini qurish. // *Expert Systems with Applications*, 2019.
5. Norboyev Q.N., Bakirov B.B., Eshburiev B.M. Hayvonlarda modda almashinuvining buzilishlari. — Samarqand, 1996. — 22–25-betlar.
6. Ismagilova E.R. Chorvachilik va veterinariya tibbiyotining zamonaviy ilmiy-amaliy muammolari hamda ularni hal etish istiqbollari. — Ufa, 1999. — 76–78-betlar.
7. Zokirov I.T. Sigirlarda vitamin-mineral yetishmovchiligini tashxislash va guruhli profilaktik davolash. Veterinariya fanlari nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. — Leningrad, 1988. — 1–5-betlar.
8. Turimov D.M., Safarova L.U. Veterinariya tashxislash jarayonida noaniqlikni modellashtirishning intellektual usullari. // *O‘zbekiston veterinariya jurnali*, 2021.
9. Safarova L.U., Ruzikulov R.F. Chorva kasalliklarini tashxislashda ekspert tizimlari va noaniq mantiq yondashuvlari. // *Agroilm-fan*, 2022.
10. Karimov U.U., Ismoilova N.R. Veterinariya sohasida raqamli texnologiyalar va intellektual tashxislash tizimlari. — Toshkent, 2020.